

SUV TA'MINOTI TIZIMLARINI BOSHQARISHDA EPANET DASTURIY TA'MINOTIDAN FOYDALANISH.

Doktorant S.S.Axmadaliyev¹, Magistrant Z.S.Axmadaliyev².

¹Toshkent arxitektura qurilish universiteti

²Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11234964

Kalit soʻzlar: Epanet dasturi, suv ta'minoti tizimlarini simulyatsiyasi, gidravlik modellashtirish, nasosning egri chiziqlari, tarmoqlarni analiz qilish.

EPANET uzoq vaqt davomida bosimli quvur tarmoqlarida gidravlik, suv sifati va harakatini simulyatsiyani amalga oshiradigan kompyuter dasturidir. Dastur tarmoq quvurlari, tugunlari (quvur birlashmalari), nasoslar, klapanlar va saqlash rezervuarlariga bog'langan bo'ladi. EPANET har bir quvurdagi suv oqimini, har bir tugundagi bosimni, har bir rezervuarlardagi suvning balandligi va kimyoviy turlarning konsentratsiyasini bir nechta vaqt bosqichlaridan iborat simulyatsiya davrida tarmoq bo'ylab boshqaradi[3]. EPANET bizning tushunchamizni yaxshilash uchun tadqiqot vositasi bo'lish uchun yaratilgan suv tarqatish tizimlari ichidagi ichimlik suvi tarkibiy qismlarining harakati va tarqatish tizimlarini tahlil qilishda turli xil ilovalar uchun ishlatilishi mumkin. Namuna olish dasturini loyihalash, gidravlik modelni yaratish, xlor qoldiqlarini tahlil qilish va iste'molchi ta'sirini baholash uchun ham foydalanish mumkin.

Gidravlik modellashtirish imkoniyatlari. EPANET eng zamonaviy gidravlik tahlilni o'z ichiga oladi va quyidagi imkoniyatlarni o'z ichiga olgan:

- tahlil qilinadigan tarmoq hajmiga hech qanday cheklov qo'ymaydi
- Hazen-Williams, Darcy Weisbach yoki Chezy-Manning formulalari yordamida ishqalanish yo'qotishlarini hisoblaydi [1]
- egilishlar, armatura va boshqalar uchun kichik maxalliy qarshiliklarni o'z ichiga oladi.
- doimiy yoki o'zgaruvchan tezlikli nasoslarni modellarini
- nasos energiyasi va narxini hisoblaydi

Suvni ta'minoti tizimlarini modellashtirish uchun EPANET dasturidan foydalanib halqasimon tarmoqni gidravlikasini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Suv ta'minoti manbasi, nasos stansiyasi, halqasimon tarmoq va qo'shimcha suv rezervuarini quyib madellashtirishimiz mumkin[5].

Rasm 1 Halqasimon tarmoq joylashuvi.

Jadval 1. Har bir tarmoq tugunlariga beriladigan hisobiy qiymatlar[2]

N/r	Balandlik (m)	Talab etilgan sarf
1	700	0
2	700	0
3	710	150
4	700	150

Jadval 2. Tarmoq quvurlari xususiyatlari

N/r	uzunligi (m)	Diametri	C-faktor
1	3000	1400	100
2	5000	1200	100
3	5000	800	100
4	5000	800	100

EPANET dasturidan foydalanishni boshlashdan oldin sozlash ishlari bajariladi. Chunki ikki xil qiymatlarda ish bajariladi qiymatlarni Si sistemasida ishlansa bizning tarmoqlarni gidravlik -modellash tirish tushunarli bo’ladi. Gidravlik madelda bosh yo’qotishlar Hazen – Williams formulasini asos qilib olingan[3].

Sozlamalar Si sistemasida ishlovchi mamlakatlar bilan AQSH va Angliya o’lchov birliklarida sozlanishi mumkin.

Rasm 2. Epanet dasturining boshqaruv paneli.

Epanet dasturida nasoslarni ishlash diagramasini malum bir kattaliklarda kiritib o'tilsa avtomatik tarzda chiqariladi. Tarmoqimizning dastlabki dizaynini tugatgandan so'ng, ishimizni saqlab qolish uchun **File** tugmasiga kirib **Save As** tugmasi bosiladi va qilingan loyiha soqlab qolinadi[4]. Loyihaning barcha uchaskalarida qandaydur xatoliklar bo'lganda ishga tushirish muvaffaqiyatsiz bo'lsa qaysi uchaskada xatolar borligini kuzatish ham mumkin va loyihani jadval ko'rinishda ham kuzatish mumkin. Gidravlik madellashtirishda berilayotgan qiymatlarning aniqligi va ishonchligi gidravlik boshqaruvni aniqligini oshiradi.

Rasm 3. Nasosning egri chizig'i

Suv sifati tahlilini o'tkazish tarmog'larning tahlilini kengaytirish va suvni sifat tahlilini o'tkazish imkonini beradi. Eng oddiy holatda vaqt o'tishi bilan tarmoqda, butun suv tarqalishini va quvurda qancha saqlanishini kuzatishdir. Suv sifat ko'rsatkichlarini analiz qilishda suvning aholiga beriladigan tarmoqlarda qanday gidravlik o'zgarishlar va ularda kechadigan jarayonlarni tahlili zarur hisoblanadi. Aholiga qaysi vaqt va qancha suv berilayotgani jadvalini yaratish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Williams, G.S. and Hazen, A.: Hydraulic Tables, J. Wiley & Sons, New York, 1909.
2. Manning R.: On the flow of water in open channels and pipes, Transactions of the Institution of Civil Engineers of Ireland, Vol. 20, pp.161-207, 1891.
3. USERS MANUAL By Lewis A. Rossman Water Supply and Water Resources Division National Risk Management Research Laboratory Cincinnati, OH 4526

4. Салиев Э.И, Шептунов А.В “Использование геоинформационных систем в градостроительном проектировании и эксплуатации инженерных коммуникаций” ст.107-108 2017 г.

5. QMQ 2.04.02.2019 “Suv ta’-minoti. Tashqi suv ta’minoti”

6. Kurakin N and Emilyanova V.N “Assesment and spatial modeling of water pollution on GIS besed journal 2006 N36